

Resumo Expandido

A CULTURA DIGITAL E A EDUCAÇÃO: ALGUMAS DISCUSSÕES

 DOI: 10.5281/zenodo.10116808

Eliane Pereira dos Santos Ferreira

Graduada no Normal Superior - Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS/2006), Especialista em Educação infantil pela UFMS/ 2012, Especialista em Neuropedagogia pela ESAP/2013, Especialista em Educação especial pela FAVENI/2018. Atualmente atua como Coordenadora pedagógica de Creche e educação infantil -.email: elianeandrey@yahoo.com.br

Sandra de Fátima Pereira Sanches

*Graduada em Letras – Hab. Inglês/ Espanhol – Faculdades Integradas de Naviraí (FINAV) e Pedagogia, Especialista em Educação especial pela FAVENI. Atualmente atua como Professora do Ensino fundamental I e II e ensino médio da rede pública.
Email: Gusandra09@gmail.com*

Rosinei da Silva

Graduada em Letras – Hab Inglês - Faculdades Integradas de Naviraí (FINAV) e Pedagogia pela UNINOVE. Especialista em Educação especial pela Alfamerica Faculdade. Atua como professora do ensino fundamental I

Maria Aparecida Pereira dos Santos

Mestre em Educação – UFGD, Especialista em Educação em tecnologia, graduação em pedagogia- atua como professora no ensino fundamental I e II - email: mpr.2010@hotmail.com

Josiane Lopes dos Santos Dziecol

Especialização em Educação Infantil e series iniciais - Educação especial e Psicopedagogia- Normal superior - UFMS - Atua como professora anos iniciais do ensino fundamental.email: josilaine_lopes@hotmail.com

Josiane Miranda Roman

Pedagogia- Universidade Fedral de Mato Grosso do Sul – Atua como professora da educação infantil - email: josiane.nroman@gmail.com

Valdete de Souza Silva

Graduação em Biologia – UEMS - Atua como coordenadora pedagógica nos finais do ensino fundamental.

Elza Fogaça

Graduação em pedagogia – Universidade Nove de Julho- atua como professora séries iniciais- email: elzafogaa@gmail.com

Ilma Fogaça Lopes

Graduação em pedagogia – Faculdades Anhaguera – Atua como professora séries iniciais-email: ilmafogacalopes@gmail.com

Sandra Cristina Cunha Nascimbene

Graduação em Pedagogia e Letras – Faculdades Integradas de Naviraí – atua como professora séries iniciais- email: sandracunha12@outlook.com

RESUMO

Este artigo tem como objetivo discutir da cultura digital e a educação que apresenta uma breve reflexão sobre a inserção das tecnologias digitais na prática pedagógica, visto que a cultura digital tem influenciado a vida cotidiana em todos os setores e a educação não seria diferente, uma vez que a mesma é composta por nativos digitais, ou seja, nossos alunos nasceram vivenciando as tecnologias e por isso faz uso das mesmas com muita facilidade, como pontua Prensky (2001). Sendo assim cabe a reflexão que a escola precisa se adequar a realidade da cultura digital e inserir as tecnologias em sua prática para atender a comunidade escolar que na sua grande maioria são nativos digitais que utilizavam as tecnologias com muita facilidade. Cabe aos professores a formação continuada para inovar a sua prática pedagógica incluindo as tecnologias digitais e a escola vivenciar de forma sistemática a cultura digital. Cabe também considerar que a escola está inserida na sociedade e que tudo que permeia a mesma tem reflexo na mesma, sendo assim é de suma importância que a escola precisa levar sua comunidade a vivenciar de forma sistemática o que a sociedade está vivenciando de forma sistematizada, inclusive a cultura digital de modo de tirar proveito das situações para a ampliação de conhecimentos e aprendizagem de seus alunos

Palavras-chaves: Cultura digital. Tecnologias digitais. Educação.

ABSTRACT

This article aims to discuss digital culture and education that presents a brief reflection about the insertion of digital Technologies in pedagogical practice, since digital culture has influenced everyday life in all sectors and education would not be different, since it is made up of digital natives, that is, our students were born experiencing Technologies and therefore make use of them very easily, as Prensky (2001) points out. Therefore, it is worth reflecting that the school needs to adapt to the reality of the digital culture and insert the Technologies in its practice to serve the school Community, which for the most part are digital natives who use Technologies very easily. It is up to teachers to provide continuing education to innovate their pedagogical practice, including digital Technologies and for the school to systematically experience digital culture. It is also worth considering that the school is inserted in Society and that everything that permeates it has a reflection on it, so it is of paramount importance that the school needs to lead its Community to systematically experience what Society is experiencing in a systematic way. Society is experiencing in a systematic way, including digital culture in order to take advantage of situations to expand knowledge and learning of its students.

Keywords: Digital culture. Digital Technologies. Education.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem o objetivo de discutir a importância da cultura digital e a educação, visto que a mesma tem influenciado toda a sociedade, inclusive a escola que apresenta uma comunidade de nativos digitais que utilizam as tecnologias digitais com muita facilidade, mas na sua maioria para entretenimento e diversão, cabendo a escola inserir tais tecnologias em sua prática com cunho de aprendizagem. Assim trazemos uma breve reflexão sobre a temática.

Para discorrer sobre a inserção das tecnologias digitais na educação temos que considerar que a mesma tem influenciado a vida cotidiana em todos os setores da sociedade e a educação não seria diferente, uma vez que a mesma é composta por nativos digitais, ou seja, nossos alunos nasceram vivenciando as tecnologias e por isso faz uso das mesmas com muita facilidade, como pontua Prensky (2001).

Sendo assim diante desse cenário digital a educação precisa ir inserindo em sua prática a utilização das tecnologias digitais e com isso professores necessitam estar se capacitando e inovando suas aulas para contemplar essa geração de nativos e que já se adaptaram a realidade em que tudo acontece muito rápido e são dotados de muitas informações como afirma Tori (2010, p.217): “As aplicações da web 2.0 vem se disseminando com muita rapidez e criando uma nova cultura.”

Nesse cenário que apresenta a escola como um espaço sistematizador de conhecimentos não pode ficar inerte a cultura digital e com isso sua prática precisa ser revista para inserir as tecnologias de maneira autônoma e com responsabilidade.

O contexto nos mostra que o papel do professor também mudou, pois aquele que era visto como único detentor do saber agora divide esse título com o avanço da tecnologia, já que a mesma oferece informações rápidas e constantes a comunidade escolar.

2. A CULTURA DIGITAL E A ESCOLA: UMA BREVE REFLEXÃO

Aqui traremos uma breve reflexão com o intuito de refletirmos sobre a cultura digital que está presente no cotidiano da sociedade em geral e tem transformado o comportamento da mesma, inclusive da comunidade escolar.

Para discutirmos a temática da cultura digital consideramos o significado trazido pela autora,

Um termo novo, atual, emergente e temporal. A expressão integra perspectivas diversas vinculadas às inovações e aos avanços nos conhecimentos, e à incorporação deles, proporcionados pelo uso das tecnologias digitais e as conexões em rede para a realização de novos tipos de interação, comunicação, compartilhamento e ação na sociedade (KENSKI, 2018, p. 139).

Considerando o significado do termo cultura digital notamos a importância ser bem sistematizada na escola, visto que por mais que vivenciamos muitas mudanças no comportamento dos alunos que precisam ser orientados, isto é, os professores precisam ser capacitados para inserir as tecnologias digitais de modo que se torne recursos de aprendizagem acima de tudo no contexto que está sendo inserido. Como pontua,

Nós docentes, devemos nos dar conta de que não é aconselhável apenas fornecer informações aos alunos, temos que ensiná-los como utilizar de forma eficaz essa informação que rodeia e enche suas vidas, como acessá-la e avaliá-la criticamente, analisá-la, organizá-la, recriá-la e compartilhá-la. (Pérez Gómez, 2015, p.29).

Ao se tratar da cultura digital concordamos que a mesma influencia os alunos no seu cotidiano e, portanto esse cenário necessita da mediação de professores capacitados, visto que a escola não pode ficar isolada da realidade presente.

As tecnologias digitais oferecem uma gama de opções que o professor pode estar inovando sua prática pedagógica, visto que essa nova geração digital tem costumes diferentes que precisam ser motivados na escola para a ampliação de conhecimentos, pois a cultura digital vem ressignificando as relações humanas e a escola não é diferente. Como pontua Silva e Almeida,

A disseminação e uso de tecnologias digitais, marcadamente dos computadores e da internet, favoreceu o desenvolvimento de uma cultura de uso das mídias e, por conseguinte, de uma configuração social pautada num modelo digital de pensar, criar, produzir, comunicar, aprender – viver. E as tecnologias móveis e a web 2.0, principalmente, são responsáveis por grande parte dessa nova configuração social do mundo que se entrelaça com o espaço digital. (SILVA; ALMEIDA, 2011, p. 4)

Assim ressaltamos a importância da formação continuada para o professor estar sempre buscando sua capacitação para melhorar ainda mais a sua prática pedagógica. Pois a comunidade escolar apresenta com a cultura digital novos comportamentos que precisam ser compreendidos e explorados dentro da escola,

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do cenário totalmente transformado e influenciado pela cultura digital, em que as tecnologias digitais proporcionam a sociedade informações muito rápidas e constantes é notório que a escola não configura mais um único provedor de conhecimento e nem seus professores os detentores do conhecimentos.

Sendo assim cabe a reflexão que a escola precisa se adequar a realidade da cultura digital e inserir as tecnologias em sua prática para atender a comunidade escolar que na sua grande maioria são nativos digitais que utilizavam as tecnologias com muita facilidade.

Notamos com clareza a mudança de comportamento diante da cultura digital, em que tudo acontece muito rápido e essas mudanças tem que ser explorada no espaço escolar de forma sistematizada.

Haja visto que é notório que embora os alunos chegam na escola cheios de informações, os recursos digitais são utilizados por eles na sua maioria para entretenimento e por isso precisam de professores capacitados para sistematizar tais informações e inserir as tecnologias, não somente como recursos de entretenimento, mas sim recursos que podem auxiliar na busca de conhecimentos e aprendizagem.

Assim concordamos que a formação continuada aos professores tem o papel de capacitá-los para inovar a sua prática pedagógica incluindo as tecnologias digitais e assim tirar o maior proveito desses hábitos dos alunos trazidos pela cultura digital.

Cabe também considerar que a escola está inserida na sociedade e que tudo que permeia a mesma tem reflexo na mesma, sendo assim é de suma importância que a escola precisa levar sua comunidade a vivenciar de forma sistemática o que a sociedade está vivenciando de forma sistematizada, inclusive a cultura digital de modo de tirar proveito das situações para a ampliação de conhecimentos e aprendizagem de seus alunos.

4. REFERÊNCIAS

KENSKI Ivani M. Cultura Digital. In: MILL, Daniel. **Dicionário crítico de Educação e tecnologias e de educação a distância** Campinas, SP: Papirus, 2018. p. 139-144.

PRENSKY, M. (2001). **Digital Natives Digital Immigrants**. In: PRENSKY, Marc. On the Horizon. NCB University Press. Disponível Em <<http://www.marcprensky.com/writing>>. Acesso em 15 de agosto de 2023.

PERÉZ GÓMEZ, Ángel I. **Educação na era digital: a escola educativa**. Tradução de Marisa Guedes. Porto Alegre: Penso, 2015.

SILVA Maria das Graças Moreira; ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini. **Currículo, tecnologia e cultura digital: espaços e tempos de web currículo**, Revista e-curriculum, São Paulo, v.7 n.1 Abril/2011.

TORI, Romero. **Educação sem distância: as tecnologias interativas na redução de distância em ensino e aprendizagem**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2010.